

ЁШЛАРДА МАЪНАВИЙ ТАРБИЯ АСОСЛАРИ

Анджон давлат университети
Филология факултети, Филология ва тилларни ўқитиш
Рус тили йўналиши 3 - курс талабаси: **Алишера Зарнигор**

Бугунги ўта тез суратлар билан ўзгариб бораётган ижтимоий ҳаёт, глобаллашув чақириқлари янада глобаллашув шароитида Ўзбекистоннинг жаҳон ҳамжамиятида муносиб ўринга эга бўла олиши, ўз иқтисодий, сиёсий ва маънавий статусини сақлаши муҳим стратегик аҳамиятга эга. Бу жараёнда Ўзбекистон иқтисодий ва сиёсий демократик тартиби билан бирга маънавий тараққиёти улкан ўрин тутди.

Маънавият генезисига эътибор қаратсак, мазкур ижтимоий ходиса инсоният тарихи билан бирга кечган жараён эканлигини англаймиз. Қадимий динларнинг назарий манбалари, жумладан буддавийлик, яхудийлик, зардуштийлик динларининг фалсафий-назарий асослари, масалан ведалар, “Авесто” маънавий-ахлоқий масалаларни акс эттиради ва ахлоқий тарбия қоидаларни уқтиради. “Авесто”да акс этган маънавий-ахлоқий ғоялар Марказий Осиё халқларининг маънавий тараққиётига улкан таъсир кўрсатган. Қуръони Карим эса инсоннинг жамиятнинг ахлоқий ҳамда маънавий қоидалари билан суғорилган, дейиш мумкин.

Қадимги фалсафанинг буюк намоёндаларидан бири Конфуций маънавият марказига инсонпарварлик ғоясини кўяди. Юнон фалсафасининг намоёндаси Гераклит “ЯНОС” қонунини ишлаб чиқиб, бу қонунга инсоннинг маънавий ҳаёти ҳам бўйсунганини таъкидлайди, Демокрит, Сократнинг “ахлоқий инсон”, Аристотельнинг индивид ва ахлоқий индивид, олтин ўрталик, ахлоқий эркинлик, маъсулиятли шахс ғоялари қадимги юнон ахлоқий – маънавий ғояларига катта ҳисса қўшди.

Маънавият, ахлоқ илми тараққиётига Шарқ олимлари улкан ҳисса қўшдилар. Мусулмон этикаси маънавий баркамолликни Оллоҳга интилиш масаласи билан боғлайди.

Шарқ маънавият фалсафасида XIII асрда яшаган аллома Жалолиддин Румий улкан роль ўйнаган. Алломанинг “Маънавий маснавий” номли асаарида инсон

бошқа махлуқлардан тафаккури эътиқоди билан фарқ қилади. Инсоннинг маънавияти ахлоқи ва маънавий қиёфасида унинг қалби акс этади. Маънавий етуқлик инсоннинг ижобий фазилатлари билан боғлиқ.⁴⁶

Фаробийнинг маънавият соҳасида яратган кўплаб асарларида мутафаккир маънавиятни инсон камолоти адолат, билимга интилиш, ахлоқ контекстида тахлил этади. Фаробий инсоннинг эркинлиги масаласини юқори кўяди. “Фозил одам” тушунчаси бугунги кунда юксак маънавиятли инсонни ифода этади, дейиш мумкин.

Марказий Осиё маданий-маънавий тараққиётида ислом цивилизацияси улкан ўрин тутди. Абу Ханифа, Имом ал Мотурудий, Азизиддин Насафий, Имом Бухорий, Бахоуддин Нақшбанд каби ижод оламшумул аҳамиятга эга бўлган алломалар ўзларининг илмий-фалсафи, диний – ахлоқий асарлари билан маънавият тараққиётига улкан хисса қўшганлар.

Ибн Сино инсоннинг салбий хислатларини ахлоқий тарбия йўли билан йўқотиш мумкин деб ҳисоблайди.⁴⁷

Юсуф Хос Хожиб эса, билим олиш инсонни камолотга етишишнинг омили сифатида тарифлайди.⁴⁸

Ўзбекистонда маънавий тараққиёт, маънавий тарбия тўғрисида қайғурган А.Авлоний, А.Қодирий, А. Фитрат, М.Бехбудий, Чўлпон сингари маърифатпарварлар миллий маънавият тараққиётига таъсир кўрсатганлар.

Мустақиллик даврида маънавият, маънавий тарбия масалаларига оид кўплаб илмий-фалсафий асарлар яратилди.

Ўзбекистон Президенти Ш.Мирзиёевнинг Янги Ўзбекистон стратегияси асари (Тошкент, Ўзбекистон нашриёти, 2021) маънавият, маънавий тарбия масалаларини назарий жиҳатдан бажаришда методологик асос бўлиши мумкин. Асарнинг бешинчи қисми “Маънавий тараққиёт” деб номланиб, унда маънавият масаласи фалсафий тахлил этилган ва тизимли ёндашилган. Асарда шунингдек,

⁴⁶ Маънавий маснавий. 1-жилд. 1-китоб. –Т.: 1999. –Б. 101; 283.

⁴⁷ Абу али ибн Сино. Философские трактаты. – М: Наука. 1980. – С. 43.

⁴⁸ Юсуф Хос Хожиб. Қутадғу билиг. – Т.: Фан. 1971. – С. 103.

Янги Ўзбекистон тараққиётини белгилайдиган муҳим омиллардан бири сифатида маънавий янгиланиш омили, бу объектив зарурий жараённинг маънавий тараққиётнинг муҳим босқичи эканлиги, маънавий янгиланишнинг имкониятлари ва истиқболлари, маънавий макон, глобаллашув шароитида маънавий ривожланиш ва турли таҳдидларга қарши кураш, таълим тизимида маънавий тарбия, маънавий баркамол инсон тарбияси, маънавий тарбия тизимининг янги стратегияси, ёшларнинг қалбида дахилдорлик хиссини тарбиялаш ва уларни фаоллаштириш, маърифий ислохотларга боғлиқ тарзда маънавий тарғибот ишларини олиб бориш Ўзбекистон тарихини ривожлантириш, миллий ғурурни тарбиялаш, Янги Ўзбекистонда маърифатли жамиятни шакллантиришнинг ва уларнинг омиллари, жамият тараққиётида миллий ва умуминсоний қадриятлар уйғунлигини таъминлаш ва бошқа маънавият соҳасига алоқадор масалалар таҳлил этилган.⁴⁹

Президентимиз маънавиятга қуйидагича таъриф беради: “Маънавият – инсонлар ўртасидаги ўзаро ишонч, ҳурмат ва эътибор, халқ ва давлат келажагини биргаликда қуриш йўлидаги эзгу интилишлар, ибратли фазилатлар мажмуидир”⁵⁰.

Таърифда маънавиятнинг жамият тараққиётининг барча соҳаларига тегишли бўлган ижтимоий ходиса бўлиб, мавжуд ижтимоий муҳитнинг пойдевори эканлиги таъкидланади.

Марказий Осиёдаги Уйғониш даври жамиятнинг сиёсий, иқтисодий ва маънавий ҳаётида энг катта ютуқларга еришди. Бу даврда сиёсий ва ҳуқуқий фанлар, янги адабиёт ва санъат, тиббиёт, фалсафа, янги естетик онг яратилди.⁵¹

Бугунги кунда дунё янгилик тўлкини ёқасида, "инфляция малакаси" ни тезлаштирмоқда, бугунги кунда долзарб бўлган билим ва ваколатлар ертага ноаниқ бўлиб чиқиши ва кейинги ижтимоий-иқтисодий ривожланиш учун чекловга айланиши мумкин. фақат жисмоний шахслар, балки минтақалар.⁵²

⁴⁹ Ш.М.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т: Ўзбекистон, 2021. Б.267.

⁵⁰ Ўша жойда

⁵¹ Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

⁵² Jamoliddinovic, U. B. . (2022). Origins, Dynamics and Logics Bologna Process. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 5, 239–245. Retrieved from <https://emjms.academicjournal.io/index.php/emjms/article/view/254>

Асарда маънавий жамият аъзоларининг эркинлиги билан боғлиқ жараён эканлиги ҳамда эркинликни таъминлайдиган маърифатли жамиятнинг маънавий маконини шакллантириш зарурати тўғрисида ёзилган.

Фойданилган адабиётлар рўйхати:

1. Маънавий маснавий. 1-жилд. 1-китоб. –Т.: 1999. –Б. 101; 283.
2. Абу али ибн Сино. Философские трактаты. – М: Наука. 1980. – С. 43.
3. Юсуф Хос Хожиб. Қутадғу билиг. – Т.: Фан. 1971. – С. 103.
4. Ш.М.Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. – Т: Ўзбекистон, 2021. Б.267.
5. Ўша жойда
6. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.
7. Jamoliddinovic, U. B. . (2022). Origins, Dynamics and Logics Bologna Process. *European Multidisciplinary Journal of Modern Science*, 5, 239–245. Retrieved from <https://emjms.academicjournal.io/index.php/emjms/article/view/254>